

Η εποχή της Άρνησης: Εκφάνσεις της κοινωνίας των α-πολιτών

Σταύρος Σταύρου¹

Δεν υπήρξε εποχή στην -αν μη τι άλλο- ενδιαφέρουσα ανθρώπινη ιστορία, που να μην χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις. Δεδομένο. Δεδομένο επίσης είναι ότι η πληροφορία υπήρξε ανέκαθεν το σημαντικό κλειδί για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της πραγματικότητας και κατ' επέκταση την επιβίωση και την πρόοδο. Όμως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια αντίφαση τόσο βαθιά και προκλητική, που έρχεται σε αντίφαση με την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη: ενώ οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από ποτέ, φαίνεται ότι η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν μειώνεται ολοένα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι απλώς μια ψυχολογική αντίδραση σε καιρούς χαλεπούς -μέσα στις χιλιετίες οι άνθρωποι γνώρισαν και άντεξαν αμέτρητους- αλλά είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει όχι μόνο την κατανόηση της πραγματικότητας και την αντίδραση, αλλά και την ίδια την αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τον κόσμο γύρω τους. Σε βαθμό, μάλιστα, που η κατάσταση πλέον αυτοσυντηρείται με ακρίβεια.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η άρνηση της πραγματικότητας, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματά μας. Η άρνηση, καθώς και άλλοι ψυχολογικοί

μηχανισμοί της όπως η αναστολή και η προβολή, ενεργοποιούνται όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις ή αντιμετωπίζουν δυσάρεστες αλήθειες, επιδιώκοντας να αποκτήσουν μια αίσθηση ελέγχου ή ασφάλειας. Έτσι, οι άνθρωποι πολύ συχνά επέλεξαν και επιλέγουν να κλείσουν τα μάτια τους σε γεγονότα που προκαλούν άγχος ή ανησυχία και αυτός είναι ένας καλά μελετημένος μηχανισμός από την επιστήμη, μόνο που αυτή η ψυχολογική άμυνα, αν και μπορεί να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση που τελικά οδηγεί σε μια σταδιακή απομάκρυνση από την πραγματικότητα, φτάνοντας στο σημείο να την συντηρεί.

Η φιλοσοφία του Σωκράτη, η οποία πρόβαλλε τη σημασία της αυτογνωσίας και της αποδοχής της αλήθειας έχει, βέβαια, από καιρό εξαφανιστεί από τα ράφια της ζωής, μου φαίνεται όμως ότι ο καιρός που θα πληρωθεί το πραγματικό κόστος τώρα πλησιάζει. Διότι ζούμε πλέον στην εποχή όπου η άρνηση όχι μόνο κυριαρχεί, αλλά έχει μεταβληθεί σε Άρνηση, κυρίαρχο πλέον χαρακτηριστικό της ανθρώπινης εμπειρίας.

Πώς φτάσαμε λοιπόν από την άρνηση στην Άρνηση, δημιουργώντας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο έναν μηχανισμό ο οποίος τροφοδοτείται, συντηρείται και αυτοσυντηρείται σε μια κοινωνία όπου αυτό θα έπρεπε να είναι αδύνατο; Λέμε θα έπρεπε να είναι αδύνατο, διότι αυτός ο μηχανισμός

¹ Ο Σταύρος Σταύρου είναι εκπαιδευτικός και εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην Κύπρο. Έχει σπουδάσει

Φιλολογία και Ιστορία, με μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Τίτλο στις Επιστήμες της Αγωγής.

συντηρείται σε μια εποχή όπου η πληροφορία υπάρχει παντού και σαρώνει τα πάντα και για να αποφύγεις την πραγματικότητα χρειάζεται να προσπαθήσεις πολύ σκληρά.

Ιδού, όμως, που στην εποχή των αμέτρητων επιλογών, των κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών πολυσυμπάντων, οι άνθρωποι φροντίζουν να μένουν χωρίς επιλογές, επιλέγοντας τις πηγές πληροφόρησης εκείνες οι οποίες είτε βολεύουν είτε επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους. Αυτή η σε μεγάλο βαθμό φιλτραρισμένη πληροφόρηση είναι το βασικό συντηρητικό της Άρνησης, καθώς ο άνθρωπος -και δεν μπορούμε πια να πούμε «οι νέοι», διότι έχουμε πλέον ξεπεράσει τη φάση όπου η τεχνολογία αφορούσε συγκεκριμένες ηλικίες- αποφεύγει συστηματικά και με επιμέλεια να εκτεθεί σε διαφορετικές απόψεις ή σε δυσάρεστες αλήθειες και να σταθεί κριτικά απέναντί τους, δημιουργώντας για τον εαυτό του μια φιλτραρισμένη πραγματικότητα. Και με αυτό δεν εννοούμε ότι δεν βλέπει πραγματικά τι συμβαίνει, αλλά ότι καλλιεργεί και συντηρεί τις ψευδαισθήσεις του, λιπαίνοντάς τις με παθητικότητα και αοριστία.

Αυτή η προσεκτικά επιλεγμένη έκθεση στην πληροφόρηση, έκθεση στην οποία βοηθούν και οι εξελιγμένοι τεχνολογικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι προσαρμόζονται αστραπιαία μ' ένα κλικ και σε προσαρμόζουν περαιτέρω σε αυτά που επιθυμείς να βλέπεις και να ακούς, δημιούργησε αφενός έναν α-πολίτη και

αφετέρου οδήγησε σε μια άλλη αντίφαση: οι άνθρωποι με κοινές πεποιθήσεις, αντί να ενώνονται και να ομαδοποιούνται, αυτό-απομονώνονται και απέχουν. Αυτή η απομόνωση μεταφράζεται σε έναν συγκαλυμμένο και ύπουλο ατομικισμό, που ενισχύει την Άρνηση και ευνοεί την απώλεια επαφής με την κοινή πραγματικότητα. Οθονοποιούμενοι απομονωνόμαστε *ομαδικώς*² και ο μηχανισμός της Άρνησης καθίσταται φύση μας και ζων οργανισμός που παρασιτεί εντός μας.

Ο άνθρωπος είναι πλάσμα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη επιμονή και αυτό υπήρξε μεγάλο όπλο στον αγώνα επιβίωσής μας ως είδους. Σήμερα, ίσως έχει μεταβληθεί σε πολύ σοβαρή αδυναμία μας. Ενώ όλα γύρω μας τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ο άνθρωπος δεν αλλάζει με τους ίδιους ρυθμούς ούτε και μπορεί να ακολουθήσει, με αποτέλεσμα να περιχαράκωνεται σ' ένα αμπρί εντός του, που ήδη μυρίζει κλεισούρα και απελπισία. Κανένα έμβιο ον δεν αλλάζει εκθετικά και σίγουρα δεν αλλάζει πριν περάσει μέσα από διαδικασίες ψυχολογικές και βιολογικές, οι οποίες θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί (αν προλάβει) και αυτό χρειάζεται βάθος πολλών γενεών για να πραγματωθεί. Ο άνθρωπος, όταν νιώθει αδύναμος να ακολουθήσει, όταν νιώθει ότι η πραγματικότητα τον ξεπερνά και τον ακυρώνει, αντιστέκεται (όχι απαραίτητα ωφέλιμα ή αποτελεσματικά) και... αρνείται.

² Αυτό που αποκαλώ συλλογική απομόνωση είναι το παράδοξο κοινωνικό φαινόμενο όπου οι άνθρωποι νιώθουν απομόνωση, αποκοπή και

μοναξιά ταυτόχρονα, παρότι παραμένουν (πολλές φορές και ενεργά) μέλη της κοινότητας.

Όταν όμως η άρνηση είναι συνεχής και μετατραπεί από μηχανισμό αντιμετώπισης σε τρόπο ζωής, οι άνθρωποι αρχίζουν να χάνουν πρώτα τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την ίδια τους την κατάσταση και έπειτα παύουν να αναγνωρίζουν τη συλλογική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει ως κοινωνία. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην κοινωνική απάθεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος ξεχνάει γρήγορα τις καταστροφές, τις αδικίες, τους πολέμους, δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό. Είναι κάτι άλλο, πολύ πιο βαθύ.

Η Άρνηση οδηγεί στην απάθεια και η απάθεια στην αδράνεια, χαρακτηριστικά που ορίζουν όλες τις κοινωνίες σήμερα. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται ότι δεν έχουν τη δύναμη ή τη δυνατότητα να αλλάξουν τα πράγματα γύρω τους ή έστω να επηρεάσουν θετικά σημαντικές πτυχές της πραγματικότητας, την πολιτική, την παιδεία, την οικονομία, την υγεία. Αυτή η αίσθηση ανημπόριας και απελπισίας υπονομεύει την ίδια την κοινωνία και την ίδια την ύπαρξή μας. Αρχίζει να επηρεάζει βαθύτατα την ηθική μας σκέψη, στρεβλώνοντας την αντίληψή μας για το δίκαιο και το ορθό τόσο, ώστε ο ηθικός μας ορίζοντας να έχει στενέψει επικίνδυνα.

Έτσι, στο επόμενο μικρό βήμα το πόδι μας βρίσκεται κάπου πέρα από αυτή τη στενή γραμμή και ξεκινά η αποφυγή της ευθύνης σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Ξαφνικά την ευθύνη έχει πάντα κάποιος άλλος, κάτι άλλο, εδώ κοντά ή κάπου αλλού, οπωσδήποτε έξω και πέρα από εμάς. Και ο Καντ που πρότασε την έννοια του καθήκοντος και της ηθικής ευθύνης ως θεμέλιο για μια λειτουργική κοινωνία και τόνιζε ότι η

αποφυγή της ευθύνης οδηγεί σε μια κοινωνία που παραμένει παθητική μπροστά στις προκλήσεις, σαπίζει στα ράφια των ξεπερασμένων, δίπλα στον Σωκράτη.

Όσοι φτάνουμε στην έλλειψη ενσυναίσθησης, ίσως την πιο ανησυχητική πτυχή της εποχής της Άρνησης. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να κατανοήσουν ή να συμμεριστούν συναισθήματα, ακόμα κι αν αυτά είναι τα δικά τους συναισθήματα. Από το ράφι των ξεπερασμένων δεν γλίτωσε, λοιπόν, ούτε ο Αριστοτέλης, ο οποίος μίλησε περί φιλίας και κοινότητας, θεμέλια υγιών σχέσεων και κοινωνιών. Όταν αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε ή να αποδεχτούμε την πραγματικότητά μας, κάνουμε το ίδιο και με την πραγματικότητα των άλλων και, φυσικά, με τη συλλογική πραγματικότητα και δυσκολευόμαστε να αναπτύξουμε ηθικές κρίσεις που λαμβάνουν υπόψη το καλό όλων.

Επομένως τι πρέπει να γίνει; Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε πλέον να επιστρέψουμε στην κλασική φιλοσοφία, ούτε να αναζητήσουμε εκεί τις απαντήσεις. Η δυνατότητα αυτή, ο λώρος αυτός αν θέλετε, έχει κοπεί. Η κοινωνία σήμερα δεν έχει θέση για φιλόσοφους με την κλασική έννοια του όρου, τέτοιοι φιλόσοφοι (θα) είναι όπως οι αλλοτινοί προφήτες: υπάρξεις μεταξύ μύθου και αλήθειας, σοφίας και τρέλας. Η εποχή της Άρνησης απαιτεί τη δική της φιλοσοφία (που δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί), τους δικούς της φιλόσοφους, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι ή αποκομμένοι από την τεχνολογία και την πληροφορία. Αυτούς που θα κατανοούν και θα

εξηγούν τους μηχανισμούς και θα καλλιεργήσουν μια επαναστατική συνείδηση μέσω της ορθότητας και της λογικής, αυτούς που θα διδάξουν την κρίση, την ηθική και τη χρήση της πληροφορίας και θα βγάλουν τον άνθρωπο από την άρνηση της ζωής του και την Άρνηση της ίδιας της ύπαρξής του.